

Zerstörtes Kulturgut

Die kontextualisierte Aufbereitung von kulturellen Forschungsdaten

Wolter, Vivien Christin
s2viwolt[at]uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

Alili, Julia
s2jualil[at]uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland

Zusammenfassung. Das Forschungsprojekt „Zerstörtes Kulturgut“ wurde 2022 als Reaktion auf den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine an der Universität Trier von Studierenden entworfen, um das Bewusstsein für Kulturgüter, die im Rahmen von Kriegen zerstört wurden, zu schärfen. Im Mittelpunkt steht dabei die Erhebung von Forschungsdaten zur Kontextualisierung der Kulturgüter, ihrer kulturellen Bedeutung und ihrer Zerstörung innerhalb der Kriege. Ein besonderes Augenmerk liegt auf weniger bekannten Kulturgütern, die nicht auf der Roten Liste der UNESCO stehen, um deren Erhalt und Bedeutung zu fördern. Im Rahmen der Postersession sollen die Erfahrungen und Herausforderungen der Verwendung von CIDOC CRM diskutiert und die Ontologie perspektivisch hinsichtlich der Dokumentation laufender Konflikte und intentionaler Zerstörung erweitert werden. Mit diesem Ansatz möchte das Projekt einen Beitrag zur Bewahrung des kulturellen Erbes und zur Stärkung der digitalen Methoden in den Geisteswissenschaften leisten.

1 Motivation

Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat seit Anfang 2022 das Thema Krieg und die daraus resultierende Zerstörung in Europa in den Fokus gerückt. Im Rahmen eines Masterseminars im Sommersemester 2022 stellten wir uns als Projektteam die Frage, ob und wie die Digital Humanities durch unser Projekt die Ukraine unterstützen können, ihr Kulturgut und ihre kulturelle Identität durch digitale Methoden zu sichern und möglicherweise zu schützen¹. Der Fokus des Projekts liegt vor allem auf Kulturgüter, welche durch Kriege zerstört wurden und nicht auf

¹ Alili J., Chudoba, H., Wolter, V. n.d. „Zerstörtes Kulturgut“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://zerstoertes-kulturgut.github.io/>.

der Roten Liste der UNESCO erfasst sind, um kleineren und unbekannteren Kulturgütern eine Bühne zu bieten.

2 Erhobene Daten

Es existieren bereits einige Projekte und Organisationen, die durch unterschiedliche Prozesse anstreben, Kulturgüter zu schützen, bspw. die SUCHO Initiative², die KulturGutRetter Organisation³ oder der Schadensmonitor Kulturgut Deutschland der Blue Shield Organisation der UNESCO⁴. Das Projekt „Zerstörtes Kulturgut“ unterscheidet sich dahingehend, dass wir uns auf kleinere und unbekanntere Kulturgüter fokussieren, welche speziell in militärischen Konflikten beschädigt oder zerstört wurden. Wir beschränken uns dabei nicht auf ausgewählte Länder oder Kriege und erfassen jegliche Art unbeweglicher Kulturgüter. Wir fokussieren uns dabei vor allem die Kontextualisierung der Zerstörung innerhalb des Krieges und dokumentieren die Beweggründe, weshalb ein Kulturgut zerstört wurde. Dies ist insofern relevant, da im Gegensatz zu Kollateralschäden in einem Krieg, die bewusste Zerstörung von Kulturgütern bzw. kulturellem Erbe in §8 Abs. 2 (b) im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen angesehen ist.⁵

3 CIDOC CRM Ontologie

Da zu Beginn des Projekts als Studienleistung eine statische HTML-Website erstellt wurde, wurde sich dazu entschieden, für die Weiterführung des Projekts und die geplante Erweiterung der Website-Inhalte die technische Infrastruktur auf das Contentmanagementsystem WissKI umzustellen. Die zunächst geplante Anwendung der CIDOC CRM Ontologie erwies sich durch die Heterogenität der zu erhebenden Daten als Herausforderung. So gelten Events oder Geschehnisse in CIDOC

² Vgl. Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. n.d. „About SUCHO“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.sucho.org/about>.

³ Vgl. Deutsches Archäologisches Institut. n.d. „DAS PROJEKT“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.kulturgutretter.org/projekt/>.

⁴ Vgl. Deutsches Nationalkomitee Blue Shield e.V. n.d. „Schadensmonitor Kulturgut Deutschland“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.blue-shield.de/schadensmonitor-kulturgut/>.

⁵ Vgl. International Criminal Court. 2021. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>.

CRM (E5) als abgeschlossene und abgegrenzte Ereignisse.⁶ Durch diese Definition wäre bspw. der Krieg in der Ukraine nicht abbildbar, da dieser kein abgeschlossenes bzw. begrenztes Ereignis darstellt. Unter anderem aus diesem Grund wurde vorübergehend eine eigene Ontologie auf Basis der Wikidata-Struktur für dieses Projekt entwickelt, die perspektivisch durch eine erweiterte Version des CIDOC CRM ersetzt werden soll, die auf die Heterogenität der zu modellierenden Daten anwendbar ist.

Auf Grundlage unserer Posters sollen im Austausch mit der Community Erfahrungen und Herausforderungen bezüglich der Anwendung der CIDOC CRM Ontologie beleuchtet werden. Ziel des Austausches ist es, die Ontologie auf unser Projekt perspektivisch anzuwenden.

Bibliografie

- Alili J., Chudoba, H., Wolter, V. n.d. „Zerstörtes Kulturgut“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://zerstoertes-kulturgut.github.io/>.
- Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. n.d. „About SUCHO“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.sucho.org/about>.
- Deutsches Archäologisches Institut. n.d. „DAS PROJEKT“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.kulturgutretter.org/projekt/>.
- Deutsches Nationalkomitee Blue Shield e.V. n.d. „Schadensmonitor Kulturgut Deutschland“. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.blue-shield.de/schadensmonitor-kulturgut/>.
- International Criminal Court. 2021. Zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>.
- Bekiari, C., Bruseker, G., Canning, E. et. al. „Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model“, zuletzt aufgerufen am 1. Juli 2025. https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.1.3.pdf.

⁶ Vgl. Bekiari, C., Bruseker, G., Canning, E. et. al. n.d. „Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model“. https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.1.3.pdf, zuletzt aufgerufen am 04.04.2025.